

КОМПЛЕКС АГРАРНЫХ РЕФОРМ. ДОСТИЖЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАНЫ

Джуманиязов Уббинияз Исмайл улы

2-курс базовый докторант (Phd), Каракалпакский институт сельского хозяйства и
агротехнологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11446267>

Аннотация. Значительная часть населения Узбекистана проживает в сельской местности и от эффективного развития отраслей сельского хозяйства зависят занятость и рост доходов более половины населения страны. Поэтому развитию сельскохозяйственного производства уделяется особое внимание в проводимой экономической политике.

Ключевые слова: сельское хозяйство, производство, продовольственная безопасность, продовольствие.

Abstract. A significant part of the population of Uzbekistan lives in rural areas, and employment and income growth of more than half of the country's population depend on the effective development of agricultural sectors. Therefore, the development of agricultural production is given special attention in the ongoing economic policy.

Keywords: agriculture, production, food security, food.

Одним из приоритетных направлений «Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», принятой в начале 2017 года, является модернизация и интенсивное развитие сельского хозяйства. 23 октября 2019 г. Указом Президента была утверждена «Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020–2030 годы», которая охватила девять стратегических приоритетов, первым из которых стало обеспечение продовольственной безопасности населения.

Последние три года можно назвать периодом беспрецедентных комплексных реформ в аграрной отрасли, включающих внедрение в сферу сельского хозяйства рыночных механизмов и передовых технологий и осуществление перехода на кластерную систему производства. Развитие сельскохозяйственного производства стало иметь стратегический характер.

В 2017–2019 гг. изменилась секторальная структура валовой продукции сельского хозяйства: удельный вес продукции растениеводства в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции составил 50,2% в 2019 г. против 56,2% в 2017 г.; доля животноводства напротив, соответственно выросла с 43,8% до 49,8%.

На основе совершенствования агротехнологических процессов и повышения качества семян обеспечен рост урожайности по основным видам продукции растениеводства. Урожайность основных продовольственных культур, таких как картофель и овощи увеличилась в 1,2 раза, плодово-ягодных культур – в 1,9 раза.

В 2017–2019 гг. благодаря реализации системных мер по дальнейшему увеличению объемов производства и расширения ассортимента выращиваемых в республике продовольственных культур, объем производства зерновых культур снизился с 7 288,5 тыс. т до 7 187,4 тыс. т, производство картофеля возросло с 2 793,7 тыс. т до 2 950,9 тыс. т; объем производства овощей в 2019 г. составил 9 945,5 тыс. т (темпы роста по сравнению с 2018 г.

составили 101,9%). В 2017-2018 гг. объем производства кунжута возрос с 6 012 тыс. т до 9 578 тыс. т, плодов и ягод – с 2 614,9 тыс. т до 2 706,2 тыс. т.

Последовательная реализация мер по дальнейшему повышению потенциала животноводческой отрасли способствовала насыщению внутреннего потребительского рынка мясомолочной продукцией. поголовье крупного рогатого скота возросло с 12414,7 тыс. голов в 2017 г. до 12968,3 тыс. голов в 2019 г., овец и коз – с 20680,5 тыс. голов до 21986,0 тыс. голов, птиц – с 71343,4 тыс. голов до 93132,3 тыс. голов (т.е. в 1,3 раза). Благодаря этому объем производство мяса в живом весе за этот же период увеличился с 2281,1 тыс. т в 2017 г. до 2465,0 тыс. т в 2019 г., молока – с 10083,2 тыс.т до 10710,8 тыс. т, яиц – с 6605,5 млн. шт. до 7757,4 млн. шт.

Узбекистан добился значительного прогресса в производстве продовольствия. Одной из главных причин этого является значительное увеличение продуктивности и производства сельскохозяйственной продукции. Улучшения стали возможны благодаря реформам в аграрном секторе, которые сместили фокус с хлопковой монокультуры к более диверсифицированному производству и улучшению сельской инфраструктуры.

За последние годы в этом направлении были значительно расширены посевные площади и приняты необходимые меры по обеспечению внутреннего рынка качественной продукцией и повышению экспортного потенциала страны посредством увеличения объемов производства продовольственной продукции. Также были приняты практические меры по специализации районов на плодоовощеводстве, объединению производителей продукции в плодоовощеводческие кластеры и кооперации.

В результате даже в нынешних непростых условиях кризиса пандемии, когда государства всего мира озабочены недопущением дефицита продовольствия из-за карантинных ограничений, Узбекистан сумел успешно мобилизовать свой агропродовольственный сектор, добиться бесперебойного обеспечения населения продовольствием, и более того – усилить свой экспортный потенциал на продовольственных рынках.

Еще одним стратегическим приоритетом развития сельского хозяйства Узбекистана стало снижение роли государства и повышение инвестиционной привлекательности сектора для частных инвесторов. В этом плане важное значение имел полный отказ от государственных закупок, кроме объемов, необходимых для осуществления интервенций зерновых колосовых, направленных на обеспечение стабильности цен на внутреннем рынке. Были реализованы меры, направленные на создание продовольственных резервов и обеспечение макроэкономической стабильности в случае возможного возникновения угрозы продовольственной безопасности страны.

Одним из важных направлений укрепления продовольственной безопасности являлись меры, направленные на реализацию потенциала приусадебных участков домохозяйств, которые обладают значительными резервами в производстве продуктов питания. Были созданы Министерство по поддержке махалли и семьи и его территориальные органы, а при сходе граждан махалли введена новая специальная должность заместителя по развитию приусадебных земельных участков. Создан Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана и его территориальные подразделения.

В настоящее время при участии международных финансовых институтов реализуются 9 инвестиционных проектов по развитию сельского хозяйства в Узбекистане

на общую сумму 1 983 млн. долл., в т.ч.: Международный банк реконструкции и развития – 1,0 млрд. долл.; Азиатский банк развития (АБР) – 700 млн.долл.; IFAD – 70 млн.долл.; JICA – 213 млн.долл.

За январь-июнь 2020 г. в рамках этих проектов профинансировано 600 субпроектов на сумму 1 039 млн долл., в результате создано 4 178 новых рабочих мест. Кроме того, в первом полугодии 2020 г. введены в эксплуатацию 133 современных теплицы на площади 310 га стоимостью 1,442 млрд сумов. В результате создано 1 806 новых рабочих мест.

Для дальнейшего развития сельского хозяйства правительством предусмотрена реализация следующих проектов:

1. Будет организована работа комплексной информационной программы агропромышленного комплекса, внедрению «умного сельского хозяйства» и инновационных технологий в производство. Для этого будут привлечены средства МФИ на сумму 13,0 млн долл.

2. За счет грантов ЕС будут созданы Республиканский агросервисный центр в Ташкентской области и Региональный агросервисный центр в Ферганской области.

3. Совместно с Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды будет разработан проект нормативного правового акта о внедрении оптимальных сельскохозяйственных и экологических практик (GAEP) и других стандартов качества для сельскохозяйственных производителей.

4. С привлечением международных экспертов Всемирный банк выделит 120 млн. долл. на радикальное реформирование деятельности 10 исследовательских институтов и организаций, оснащение их современными лабораториями и оборудованием и внедрение механизма коммерциализации. Также ЕС выделит 6 млн. долл. 4 исследовательским институтам в рамках проекта ЕС по поддержке садоводства. Будет разработана Концепция развития аграрной науки на 2020-2030 г.г.

5. Принимаются меры по созданию в 2020-2023 годы Узбекско-китайской совместной научной лаборатории стоимостью 3,6 млн. долл. и Центра сельскохозяйственных знаний совместно с корейским центром КОPIA стоимостью 1,4 млн.долл. в 2020-2024 г.г.

6. Реализация программы сотрудничества Международного центра картофеля (SIP) «Повышение продовольственной безопасности в условиях изменения климата в Узбекистане через селекцию картофеля и семеноводство» и открытие представительства (SIP) в Узбекистане.

7. Начиная с 2020/2021 учебного года, в 7 вузах в регионах будут созданы совместные кафедры Ташкентского государственного аграрного университета по направлениям «Плодоводство и виноградарство», «Овощеводство, садоводство и картофель», «Организация и управление теплицами». Также на базе профессиональных колледжей при Министерстве сельского хозяйства и при Ташкентском государственном аграрном университете будут созданы интегрированные в систему высшего образования колледжи среднего специального профессионального образования, деятельность которых начнется с 2020/2021 учебного года.

REFERENCES

1. На основе интернет материалов cer.uz